

NEVA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
NEVA JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH**Yıl/Year: 2 Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 1****Haziran/June-2026****Kur'an'a Göre Uzayda Su Hayat ve Canlılar Var mıdır?**

According To The Qur'an, Is There Water, Life, And Living Beings In Space

Abdullah ÖZÜÇALIŞIR

Dr. Öğretim Üyesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı,
Assistant Professor, Iğdır University Faculty of Theology, Department of Quranic Exegesis,

abdullah.derik@hotmail.com<https://orcid.org/0000-0002-7173-4752><https://doi.org/10.5281/zenodo.20794190>**Yayın Bilgisi/Publication Information**

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 09.03.2026

Kabul Tarihi/Date Accepted: 11.06.2026

Sayfa Aralığı/ Page Range: 1-26

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.**Plagiarism:** This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.**Yayıncı / Published by: Burak GÜNDOĞDU/ TÜRKİYE**

ÖZET

Bu çalışmada, Kur'an-ı Kerim perspektifinden uzayda suyun ve hayatın varlığı meselesi ele alınmaktadır. Kur'an'da canlıların yaratılışına dair ortaya konan temel ilke, hayatın su ile zorunlu ilişkisini vurgulamaktadır. Enbiyâ (21/30) ve Nûr (24/45) ayetlerinde tüm canlıların sudan yaratıldığının ifade edilmesi, suyun yalnızca yeryüzüne özgü değil, evrensel bir yaşam unsuru olabileceğine işaret etmektedir. Bu yaklaşım, evrenin farklı bölgelerinde hayatın ortaya çıkabileceğine dair teorik bir imkân sunmaktadır. Bununla birlikte Kur'an'da uzayda belirli gezegenler ya da canlı türlerine dair ayrıntılı bilgiler yer almamakta; verilen ilkeler daha çok ilahi kudretin kapsamını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Kur'an, insanı evren üzerinde düşünmeye ve yaratılışın hikmetini kavramaya teşvik eden bir metin olarak değerlendirilebilir. Gökyüzü, yıldızlar ve kozmik düzene dair ayetler, yalnızca estetik bir anlatım değil, aynı zamanda araştırma ve tefekkür çağrısı niteliği taşımaktadır. Bu durum, çağdaş bilimsel verilerle birlikte ele alındığında, din ile bilimin farklı alanlarda birbirini tamamlayıcı bilgi kaynakları olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, Kur'anî veriler ışığında uzayda hayatın varlığı imkân dâhilinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bu konuda kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşmanın sınırları bulunduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede konu, hem teolojik hem de bilimsel açıdan açık uçlu bir araştırma alanı olarak önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Uzay, Su, Hayat, Canlılar.

ABSTRACT

This study examines the issue of the existence of water and life in outer space from the perspective of the Qur'an. The fundamental principle presented in the Qur'an regarding the creation of living beings emphasizes the essential relationship between life and water. The statements in Surahs Al-Anbiya (21:30) and An-Nur (24:45), which indicate that all living beings were created from water, suggest that water may be a universal element of life rather than being exclusive to Earth. This approach provides a theoretical framework that allows for the possibility of life emerging in different regions of the universe. However, the Qur'an does not provide detailed information about specific planets or life forms in space; rather, the principles presented primarily point to the scope of divine power. In this context, the Qur'an can be considered a text that encourages humans to reflect upon the universe and comprehend the wisdom of creation. Verses concerning the sky, stars, and cosmic order are not merely aesthetic expressions but also serve as a call for inquiry and contemplation. When considered together with contemporary scientific findings, this perspective suggests that religion and science are not mutually exclusive but can function as complementary sources of knowledge in different domains. In conclusion, in light of Qur'anic data, the existence of life in outer space is considered within the realm of possibility. Nevertheless, it is acknowledged that there are limits to attaining definitive and detailed knowledge on this subject. Within this framework, the issue remains an open field of inquiry that retains its significance both theologically and scientifically.

Keywords: Tafsir, Space, This, Life, Living Things.

Giriş

İnsan meraklı bir varlıktır. Hep uzakları merak eder. Denizleri, denizlerin diplerini, okyanusları ve okyanusların derinliklerinde olup bitenleri merak ediyor. Gökleri, göklerdeki her şeyi merak etmektedir.

İnsanlar merak ediyorlar. Acaba uzayda canlılar var mıdır? Ya da insan dışında başka canlılar var mıdır? Canlı varsa bu canlıların özellikleri nelerdir?

Bunların dil, örf ve adetleri insaninkine benziyor mu? Bu canlılarla iletişim kurabilir miyiz? Veya uzayda yaşamak mümkün müdür? İnsanoğlu uzayın enerji ve madenlerinden yararlanabilir mi? Gibi soruları insanlar hep merak etmişlerdir.

Çünkü insanlar yeryüzünü kendi elleri ile yaşanmaz hale getirmişler. Dünyadaki Allah'ın kurduğu eko sistemini bozmuşlar. Kendi elleri ile nükleer ve kimyasal silahlar icat etmişler. Kurdukları fabrikalar ve atölyelerden çıkan kimyasal atıkları, zararlı ve zehirli maddeleri derelere, nehirlere ve denizlere akıtıyorlar. Bu nedenlerden dolayı çevreyi canlılar için yaşanmaz hale getiriyorlar.

Dünya artık onlara yetmiyor. Gözlerini uzaya dikmişler. Acaba uzayda yaşamak mümkün müdür? Uzaya gidebilme imkânı bulsak orada yaşayabilir miyiz? Bu ve bunun gibi sorular insanoğlunun zihnini hep kurcalamıştır.

Dünya gezegeni canlı yaşamı barındıran tek gezegen mi? Başka gezegenlerde de benzer canlı hayat veya var mıdır? Astronomi, kozmogoni ve kozmolojinin mevcut verilerini dikkate aldığımızda, bu konuda bize kesin veya sonsöz söyleyebilme potansiyelinden çok uzak olduklarını anlayabiliyoruz. Nasıl ki sadece Dünya gezegeninde hayat var deme imkânımız yoksa sonsuz bir evrenden, sayısız galaksi, gezegen ve yıldızdan oluşan uzayda yaşıyoruz.¹

Astronomik araştırmalara baktığımızda, uzay çalışmaları ile ilgili araştırma ve sonuçların henüz başlangıç aşamasında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görelilik yasası, evrenin genişlemesi, kara deliklerin keşfi, galaksilerin bolluğu, diğer gezegenlerin ve uyduların keşfi gibi bilgileri bir kenara bırakırsak, belki de insanlığın şimdiye kadarki en önemli başarısı, Mars'a bir uzay aracı göndermektir. Uzaydaki tüm araştırma ve

¹ Ahmet Bozyiğit, "The Story of Searching for Living Life in Space from the Ancient Age to the Present in the Context of the Relationship between Philosophy and Astronomy = Felsefe-Astronomi İlişkisi Bağlamında İlk Çağdan Günümüze Uzayda Canlı Yaşamı Arama Öyküsü", *İslâmi Araştırmalar = Journal of Islamic Research*, cilt XXXIV, sayı 1 (2023), 311-314.

çabaların nedeni, uzaydaki diğer gezegenlerin durumlarını öğrenmek, bu gezegenlerde yaşamın izini sürmek, bu gezegenlerde canlı olup olmadığını ve ne tür canlılar olduğunu tespit etmektir. Bu noktada astronomi çalışmalarından elde edilen veriler dikkate alındığında bilimin bu konuda kesin bir şey söyleyemediğini belirtmek gerekir.²

Allah (c.c) Kur'an'da insanoğlunun, ancak kendisinin istediği kadar bir ilme sahip olabileceklerini bildirmiştir. Bunun dışında hiçbir ilme sahip olamayacaklarını dile getirmektedir.

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ “Onlar O'nun (Allah'ın) sonsuz ilminden, ancak Allah'ın (c.c) istediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.”³ Allah (c.c) bu emri kesin ve gerçektir. Bunun delili ve ispatı yine şu ayettir.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا “Sana ruh ile ilgili soru soruyorlar. Onlara de ki: “Ruh, yalnızca Rabbimin bileceği bir iştir. Size ruh ile ilgili çok az bir ilim bahşedilmiştir.”⁴

Allah (c.c) bu ayette insanlara ruh hakkında çok az bir bilgi verdiği dile getirmektedir. Kur'an'ın indiği günden bugüne kadar bin beş yüz yıla yakın bir zaman geçmiştir. Ama hala insanoğlu Ruh'un tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Bu ve daha pek çok delil Allah'ın Kur'an'da söylediği haberlerin tamamının doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Allah (c.c) bazı konularda insanlara az bir bilgi vermektedir. Bunun bir hikmeti de belki Allah (c.c) bizim daha çok düşünüp araştırmamızı dilemektedir.

Allah (c.c) insanlara az olarak verdiği bilgilerden bir tanesi de uzaydaki yaşam hakkında olan bilgidir. Araştırmamız sonucunda uzayda su, yaşam ve canlıların varlığını Allah haber verdiği kanaatine ulaştık. Ama bu bilgileri detaylandırmıyor. Sadece en üst perdeden, adeta bu bilginin şiflerini vererek konuyu dile getirmektedir. Biz bu konuyu Kur'an ışığında detaylandırmaya çalışacağız.

1.Kur'an'a Göre Uzayda Su Hayat ve Canlılar Var mıdır?

Evet, Kur'an'a göre uzayda su, hayat ve canlılar vardır. Kur'an bunu açık ve net bir şekilde dile getiriyor. Ama Kur'an bu haberi detaylandırmıyor. Bu suyun nerede hangi yıldızda olduğunu veya hangi gezegende olduğunu dile getirmiyor.

² Bozyiğit, Felsefe-Astronomi İlişkisi Bağlamında İlk Çağdan Günümüze Uzayda Canlı Yaşamı Arama Öyküsü", 311-314.

³ el-Bakara 2/255

⁴ el-İsrâ 17/85

Yine Kur'an uzayda canlılar olduğunu açık ve net bir şekilde haber veriyor. Ama bu canlıların kimler olduğunu, özelliklerini, örf ve adetlerini, dillerini, yaşam tarzlarını beyan etmiyor. Beyan etmemesi de en doğru olanıdır. Çünkü Kur'an insan ve cinleri küfrün karanlık dehlizlerinden, imanın nurlu aydınlığına çıkarmak ve onlara her iki cihan saadetine kavuşturmak üzere gönderilen bir hidayet rehberidir.

Çünkü Kur'an, bir tarih, biyoloji veya sosyoloji kitabı değildir. Eyer Kur'an bu canlıların sadece tarihlerini yazsaydı dahi binlerce ciltten oluşan bir kitap haline gelecekti. Kimse tamamını okuyamaz, anlayamaz ve elde edemezdi. Dünyada yaşayan insanların tarihini yazan kitapların tamamını düşünüldüğünde konu daha iyi anlaşılacaktır. Kim bilir belki Allah (c.c) bu konuyu araştırıp öğrenme işini bize insanlara bırakmıştır. Şu ayet adeta insanları ve cinleri yeryüzünün ve gökyüzünün sınırlarını aşmaya teşvik eder gibidir.

“يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَبَطَعْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ فَاتَّقُوا لَا تَتَّقُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ *cinler ve insanlar toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp gitmeye gücünüz ve kuvvetiniz yeterse haydi geçip gidin. Büyük bir kuvvet (sultan) olmadıkça geçip gidemezsiniz.*”⁵ Bu ayette Allah (c.c) insan ve cin topluluğundan yer ve göklerin sınırlarını aşmalarını, aşabilmeleri için de büyük bir güç, imkân,⁶ ilim (bilgi)⁷ ve aletlerin gerekli olduğunu beyan etmektedir. Adeta onlara bu güç, alet, bilgi ve imkânları⁸ oluşturup gitmelerini teşvik etmektedir. Taberî (ö. 310/923), bu ayeti izah ederken “Abdullah b. Abbas'ın (r.a) bu ayeti şu şekilde açıkladığını dile getirmektedir: “*Ey cinler ve insanlar topluluğu, eğer sizin, göklerde ve yerde olanları bilmeye imkanlarınız yeterse onları haydi bilin. Sizler onları bilemezsiniz, ancak Allah tarafından bir açıklama, bir izahat verilirse ancak o zaman bilebilirsiniz.*”⁹

Allah (c.c) elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığı ile tüm insan ve cinlere tebliğ ettiği Kur'an ile bu âlemlerin hayatında meydana gelebilecek olaylara en iyi çözüm yolunu

⁵ er-Rahman 55/33

⁶ Ebû Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddin Muhammed, b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî et-Taberîstânî er-Râzî, *et-Tefsîrü'l-kebir mefâtihi'l-ğayb*, (Beyrut: Daru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2010), 23/ 113-114.

⁷ Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî et-Taberî, *et-Tefsîrü't-Taberî Camial-beyan fi te'vili'l-Kur'an*, (Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 1412/1992), 8/104-105.

⁸ Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Ensârî el-Kurtûbî, *et-Tefsîrü'l-Kurtûbî el-câmi' li ahkâmi'l-Kur'an*, (Lübnan: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2010), 16/564-571.

⁹ Taberî, *Camial-beyan fi te'vili'l-Kur'an*, 8/104-105.

bildirmiştir.¹⁰ Allah (c.c) bu Kur'an'da insanlar ve cinler için her şeyi izah edip açıklamıştır.¹¹

Yaptığımız araştırma neticesinde bu konunun iki ana başlığı olduğu kanaatine vardık. Biri su diğeri ise Dâbbe kavramıdır.

1.1. Su Hayattır

Kur'an'a göre su hayatın kaynağıdır. Allah (c.c) her canlıyı sudan yaratmıştır. Bütün canlılar, bitkiler ve hayvanlar ve kâinata olan her canlıyı sudan yaratmıştır.¹²

أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
“Kâfirler, gökler ile yerler bitişikken, bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Hala iman etmeyecekler mi?”¹³ Ayeti kerimede varid olan “her canlının sudan yaratılması” ifadesine bitkilerin de dâhil olduğu beyan edilmektedir. Fakat Hz. Âdem (a.s), Meleklerin ve Cinlerin bu ifadenin dışında olduğu açıklanmıştır. Çünkü Hz. Âdem (a.s) topraktan, Cinlerin ateşten yaratıldığı başka ayetlerde açıkça beyan edilmektedir. Meleklerin ise nurdan yaratıldığı, Hadis-i Şeriflerde beyan edilmiştir.¹⁴

Muhammed Esed'e göre “Bütün canlıları sudan yarattık” ibaresi şu üç anlamı içerir.

1. Su bütün canlı çeşitlerinin ilk başlangıç noktasının (prototype) yaratıldığı ana maddedir.
2. Kâinata var olan bütün sıvı maddeler arasından sadece su, hayatın olgunlaşp meydana gelmesi için gerekli özellikleri içerir.
3. Bütün hayvanların ve bitkilerin, kısacası canlı bütün hücrelerin fiziksel alt yapısını oluşturan ve içinde hayat olgusunun belirebileceği tek madde ortamı olan protoplazma çok büyük oranda sudan meydana gelir. Tamamıyla suya dayanmaktadır.¹⁵

Evrenin ilk yaratılışındaki göklerin ve yerlerin tek parça halinde olduğunu haber veren ayetini ile canlı âleminin elementer birliğini beyan eden “her canlı olan varlığın sudan yaratılması” ifadesini beraber değerlendirilmesi gerekir. Böylece bütün yaratılış

¹⁰ el-İsrâ 17/41, 17/89; el-Kehf 18/54; Tâhâ 20/113; el-Ahkâf 46/28; el-Furkân 25/50.

¹¹ el-Furkan 25/39; er-Rûm 30/58; ez-Zümer 39/28.

¹² Ebü'l-Fidâ' İmâdüddin İsmâil b. Şihâbiddin Ömer b. Kesîr b. Dav' b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dimaşkî eş-Şâfiî İbn Kesîr, *Tefsîrü'l-Kur'ani'l-azim*, (Beyrut: Darü'l-Ma'rife, 1969), 3/364. 3/364; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, Sad: İsmail Karaçam vd, (İstanbul: Azim Dağıtım, 2007), 6/173.

¹³ el-Enbiyâ 21/30

¹⁴ Taberî, *Camial-beyan fi te'vili'l-Kur'an*, 5/354.

¹⁵ Karaman, Hayrettin vd, Mustafa Çağrı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), 3/573.

olgusunun dayandığı tek bir planın, tek ve tutarlı bir yaratma işinin ve buna bağlı olarak da tek bir yaratıcının varlığına işaret etmektedir.¹⁶

1.1.1.Su Bitkiler İçin Hayat Kaynağıdır

Yeryüzündeki bitkilerin sudan yaratıldığını dile getiren ayeti kerimeler çoktur. Ayetlerde bitkilerin su sayesinde canlılıklarını koruduğu dile getirilmektedir.

“*Allah, semadan su indirdi ve onunla yeryüzünü öldükten sonra diriltti. Muhakkak ki bunda kulak verecek bir kavim için büyük bir mucize vardır.*”¹⁷ “Su, bütün canlılar için olmazsa olmazdır. Ayet, suyu bütün canlılar için hayat kaynağı olarak tarif ediliyor. Yeryüzünde bulunan her varlığın ve her canlının hayat kaynağıdır. İşte ölümü hayata çeviren, gerçekten ilah olmayı hak ediyor demektir.”¹⁸

Sıddik Hasan Han(ö. 1307/1890) bu ayeti şöyle izah etmektedir. “Bu ayette varid olan “Semâ” dan murat bulutlardır. Yükseklikten dolayı gök denilmiştir. Bu bulutlardan indirdiğimiz su ile öldükten sonra bitkileri ve her çeşit ziraatı dirilttik.”¹⁹

“Su, bütün canlılar için olmazsa olmazdır. Ayet, suyu bütün canlılar için hayat kaynağı olarak tarif ediliyor. Yeryüzünde bulunan her varlığın ve her canlının hayat kaynağıdır. İşte ölümü hayata çeviren, gerçekten ilah olmayı hak ediyor demektir.”²⁰

“Allah, gökten bir su indirdi. Ölümünden sonra yeryüzünü o su ile diriltti. Yeryüzüne bakmadın mı ki, o kurudur (ölüdür). Allah, yeryüzüne su indirince titreşir, kabarır, şişer ve her güzel çiftten bitirir, canlanır. Bunlar, içinde su bulunan topraktan çıkan, olgun ve yeşil bitkilerdir.”²¹

“Kâinat kupkuru kesiliyor, Asla bir hayat belirtisi vermiyor. Bir parça yeşil mera veya otlak yok. Çiçek, böcek, tohum veya tomurcuk bulunmayan bir toprak var. Sonra yağmur yağıyor. Aniden aynı toprak parçasını hayat buluyor. Orada bin bir çeşit ot, böcek ve canlılar beliriyor.”²²

¹⁶ Karaman vd, Kur'an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir, 3/573.

¹⁷ en-Nahl, 16/65.

¹⁸ Seyyid Kutub, *Fî zilâli'l-Kur'an*, (İstanbul Hikmetevi Yayınları, 1986), 9/357.

¹⁹ Muhammed Sıddik Bahâdır Sıddik Hasan Han, *Fethü'l-beyân fî Makâşidi'l-Kur'an*, trc: M. Beşir Eryarsoy, (İstanbul Beka Yayınları, 2014), 7/249.

²⁰ Kutub, *Fî zilâli'l-Kur'an*, 9/357.

²¹ Muhammed Mahmud el-Hicâzî, *Furkan tefsiri tercümesi*, (İstanbul: İlim Yayınları, 1998), 3/361.

²² Mevlana Seyyid Ebü'l-A'lâ el-Mevdûdî, *Tefhimü'l-Kur'an*, çev. Muhammed Han Kayânî vd, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1986), 4/261-262.

1.1.2.Su Hayvanlar İçin de Hayat Kaynağıdır

Su bütün canlılar için hayat kaynağı olduğu gibi hayvanlar için de hayat kaynağıdır. Kur'an bu gerçeği birçok ayette dile getirmiştir.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “Allah, bütün (Dâbbeleri) canlıları sudan yarattı.

İşte yarattığı bu hayvanlardan bazıları karnı üzerinde yürür, onlardan bazıları iki ayağı üzerinde yürür, onlardan bir kısmı da dört ayak üzerinde yürür. Allah, istediğini yaratır.

Çünkü Allah, her şeye Kadir olan (hakkıyla her şeye gücü yeten)dir.”²³ Bu ayette Allah (c.c) bütün hayvanları sudan yarattığını bizlere haber vermektedir. İbn Âşûr (öl.1879-1973) bu ayeti izah ederken, bütün hayvan cinslerinin ayrı olmasına rağmen hepsinin yaratılışının sudan olduğunu dile getirmektedir.²⁴

Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onların ir kısım türleri, karnı üzerinde (sürünerek) yürür, bir kısmı iki ayağı üzerinde yürür. Bazı türleri de dört ayaküstünde yürür. Allah, istediğini, dilediği biçimde yaratır. Allah, her şeye kadirdir. Allah bu ayette kudretinin büyüklüğünü bizlere haber veriyor ve bütün canlıları sudan yarattığını bizlere beyan vermektedir.

“Bu ayette ifade edilen Sudun murat ya menidir yahut da her şeyin aslının sudan yaratıldığına delalet ediyor. Allah (c.c) sudan yarattığı canlıların bir kısmını sürüngenler biçiminde, bazıları iki ayaklı şekilde, diğer bazı türleri de ise dört ayaklı olarak yarattığını bildiriyor ve ayetin sonunda ise kendisinin her şeye kadir olduğunu kullarına haber veriyor.”²⁵

Allah'ın bütün canlıları diri kıldığı su²⁶ ile burada geçen ve hareket eden canlıların yaratılmasına kaynak olan su birbirinden farklıdır. Bu ikinci suyun erkeklerin spermi olduğu anlaşılmaktadır. Ayetin içeriğinden “her bir canlının kendi cinsine özgü bir sudan yaratılması” anlamı da çıktığı için bütün canlı türlerinin tek bir sudan veya kökten değil, farklı ve çeşitli köklerden yaratıldığı anlaşılabilir.”²⁷

²³ en-Nür 24/45

²⁴ Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî İbn Âşûr, *et-Tahrîr ve't-tenvîr mine't-tefsîr el-ma'ruf bi tefsîr-i İbni Âşûr*, (Beyrut: el-Muessesetu Tarihü'l-Arab, 2013), 13/339.

²⁵ Taberî, *Camial-beyan fi te'vili'l-Kur'an*, 7/176.

²⁶ el-Enbiyâ 21/30

²⁷ Karaman vd, *Kur'an yolu: Türkçe Meal ve Tefsir*, 4/110.

1.1.3.Su İnsanlar İçin de Hayat Kaynağıdır

Su diğer bütün canlılar için olduğu gibi insanlar için de hayat kaynağıdır. Allah (c.c) birçok ayette insanı sudan yarattığını haber vermektedir.

“O Allah ki, sudan bir insan yarattı. Ve o insandan soy sop ve akrabalık meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”²⁸ Bu ayette Allah (c.c) insanları sudan yarattığını dile getirmektedir. el-Âlûsî bu ayette varid olan beşerden kastın Hz. Adem (a.s) olduğunu, murad edilen suyun da Hz. Adem (a.s)’ın yaratıldığı toprağı çamur haline getirmek için katılan su olduğunu dile getirmektedir.²⁹ Beyzâvî (ö. 685/1286) de aynı görüşü dile getirmekte ancak bu suyun nütfe olarak açıklanabileceğini söylemektedir.³⁰ eş-Şevkânî ise bu ayette zikredilen sudan muradın nütfe (sperm) olduğunu, Allah (c.c) insanı nütfedenden yarattığını beyan etmektedir.³¹ “O İnsanı nütfedenden (bir damla sudan) yarattı. Durum hakikat bu olmasına rağmen o, apaçık bir düşman oluvermiştir.”³² İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201) bu ayeti izah ederken “Allah (c.c) insanı sudan yarattığını, bunun acziyet anlamına geldiğini, Allah’ın (c.c) bir nimeti olarak insanın acziyetten kuvvetli bir hale geldiğini dolayısıyla düşman kesilmesinin doğru olmadığını dile getirmektedir.³³ Bütün bu canlıların sudan yaratıldığını izah ettikten sonra esas konumuz olan “uzayda su var mıdır?” meselesidir. Burada suyun hayat kaynağı olduğunu izah etmeye çalıştık. Yani su varsa hayatta vardır.

Uzayda suyun varlığı, insanlığın evreni anlama serüveninde en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Su, yaşam için en temel bileşenlerden biri olduğundan, evrende başka gezegenlerde veya gök cisimlerinde suyun varlığı, yaşamın da var olabileceğine

²⁸ Furkân 25/54

²⁹ Ebü's-Senâ Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdillâh el-Âlûsî, *Rûhü'l-me'ânî fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-azîm ve's-sebi'l-mesani*, (Beyrut: Daru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî. 1408/1987), 17/313.

³⁰ Nâsirüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî, *Tefsiri'l-Beyzâvî Envarü't-tenzil ve esrâru't-te'vîl*, (Mısır: Şirketu Mektebe ve Matbaati Mustafa el-Babî el-Hâlebî, 1955), 1/ 157.

³¹ Ebü Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî es-San'ânî el-Yemenî eş-Şevkânî, *Fethü'l-kadir el-cami Beyne fenneyir-r-rivayeti ve'd-dirayeti min ilmi't-tefsir*, (Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 1415/1994), 6/318.

³² en-Nahl, 16/4.

³³ Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü'l-Cevzî, *Zâdü'l-mesîr fi ilmi't-tefsir*, (Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2011), .3/273.

dair umutları artırır. Yapılan arařtırmalar, suyun uzayın birçok farklı yerinde, hatta bazen hiç umulmadık kořullar altında bulunduđunu göstermektedir.

1.1.4.1.Güneř Sistemi'nde Su Var mı?

Güneř Sistemi içinde yapılan arařtırmalar, suyun yalnızca Dünya ile sınırlı olmadığını ortaya koymuřtur. Özellikle Mars, Europa (Jüpiter'in uydusu) ve Enceladus (Satürn'ün uydusu) gibi gökcisimlerinde suyun varlığına dair önemli bulgulara ulařılmıřtır. Mars: Mars, uzayda suyun varlığına dair en çok arařtırılan gezegenlerden biridir. Mars yüzeyinde gemiřte akarsuların, göllerin ve hatta büyük denizlerin var olduđuna dair izler bulunmuřtur. Günümüzde Mars'ın yüzeyinde akıřkan su bulunmasa da, kutup bölgelerinde donmuř halde su buzu bulunmakta ve yer altında da buz tabakaları olduđu düşünölmektedir.

Europa ve Enceladus: Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus, yüzeylerinde kalın bir buz tabakası bulundurur. Bu buz tabakasının altında, hidrotermal aktivitelerden dolayı sıvı halde su olabileceđi düşünölmektedir. NASA'nın Cassini uzay aracı, Enceladus'un yüzeyinden su buharı püskürmeleri gözlemleyerek bu teoriyi desteklemiřtir. Diđer Asteroitler ve Kuyrukluyıldızlar: Güneř Sistemi'nde suyun varlığı yalnızca gezegenler ve büyük uydularla sınırlı deđildir. Kuyrukluyıldızların kuyruklarında ve asteroitlerin bazı yüzeylerinde su buzu tespit edilmiřtir. Örneđin, kuyrukluyıldızlar Güneř'e yaklařtıklarında yüzeylerindeki su buharlařır ve çevreye yayılır.

1.1.4.2.Güneř Sistemi Dıřında Su İzleri

Güneř Sistemi dıřında, bařka yıldız sistemlerinde yer alan gezegenler üzerinde de suyun varlığı arařtırılmaktadır. 1990'lı yıllarda "ötegezegen" olarak adlandırılan Güneř dıřındaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler keřfedilmeye bařlandı ve bu gezegenlerde suyun varlığını gösteren kanıtlar aranıyor.

Su Bulutları ve Atmosferler: Geliřmiř teleskoplar, öte gezegenlerin atmosferlerinde su buharı izlerini tespit edebilmektedir. 2019 yılında K2-18b adlı bir öte gezegenin atmosferinde su buharı bulunduđu duyuruldu. Bu keřif, Dünya'ya benzer kořullara sahip olabilecek gezegenlerin varlığını kanıtlayarak, evrendeki yařam ihtimaline dair heyecanı artırdı.

Öte gezegenlerde Potansiyel Sıvı Su: Su buharı dıřında, uzak yıldızların yörüngesinde dönen bazı gezegenlerin yüzeylerinde sıvı halde su bulunabileceđi düşünölmektedir.

Örneğin, “yaşanabilir bölge” olarak adlandırılan bölgelerdeki gezegenlerde, yüzey sıcaklıkları sıvı suyun bulunabileceği seviyede olabilir.

1.1.4.3.Su Yaşam ve Bilimsel Çalışmalar

Suyun varlığı, yaşamın da olabileceği anlamına gelir mi? Su, yaşam için gerekli olan en temel bileşenlerden biridir; ancak yaşamın oluşması için suyun yanı sıra belirli kimyasal elementler ve uygun çevresel koşullar da gereklidir. Bilim insanları bu nedenle suyun varlığı ile yetinmeyip, bulunduğu ortamın kimyasal bileşimini ve fiziksel koşullarını da araştırmaktadır.

Astrobiyoloji ve Gelecek Keşifler: Astrobiyoloji, yaşamın evrende nasıl oluştuğunu ve nelerden etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Gelişmiş teleskop teknolojileri ve uzay sondaları ile uzayda yaşamın izlerini bulmaya yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Özellikle James Webb Uzay Teleskobu, uzayda suyun varlığını araştırmada önemli rol oynayacak ve bu konuda çok daha hassas gözlemler yapabilecektir. Mars'a İnsanlı Görevler ve Ötesi: NASA ve diğer uzay ajansları, Mars'a insanlı görevler düzenleyerek gezegenin yüzeyinde daha detaylı araştırmalar yapmayı planlamaktadır. Su kaynaklarının bulunması, Mars'ta koloniler kurmak ve insan yaşamını sürdürmek için kritik öneme sahiptir.

Uzayda suyun varlığı, yaşam ihtimaline dair umutları canlı tutmaktadır. Mars, Europa, Enceladus gibi Güneş Sistemi'ndeki bazı gök cisimlerinde suya dair önemli ipuçları elde edilmişken, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerde de su buharı izleri bulunmuştur. Bu keşifler, evrenin çok daha karmaşık ve çeşitli yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceğine dair ipuçları sunar. Gelecekte yapılacak keşiflerle suyun evrendeki dağılımı ve yaşamın varlığı hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağımız açıktır.

1.1.4.4.Kur'an'a Göre Uzayda Su

Kur'an'da uzayın, gezegenlerin, yıldızların ve gökyüzünün yaratılışıyla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde evrenin yaratılışına, yaşamın temel unsurlarına ve suyun önemine vurgu yapılmaktadır. Özellikle suyun canlılıkla olan ilişkisi, Kur'an'da detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ancak doğrudan "uzayda su" ifadesi geçmemektedir. Buna rağmen, Kur'an'ın bazı ayetleri, evrenin yaratılışındaki suyun önemini vurgulamakta ve suyun hayatın kaynağı olarak işlevini tanımlamaktadır. Bu bilgiler, bilimsel araştırmalarla birleştirildiğinde, suyun evrende geniş bir dağılım gösterdiğine dair düşünceleri desteklemektedir.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ *“Sizleri sınavıp imtihan ederek hanginizin daha iyi işler işleyeceğinizi meydana çıkarmak için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur. O’nun Arşı ise daha önce suyun üzerinde idi. Buna rağmen eğer sen onlara “Siz öldükten sonra muhakkak diriltileceksiniz” diyerek onları uyarırsan, inkâr edenler şüphesiz ki, “Bu ancak açık bir sihirden başka bir şey değildir” derler.”*³⁴ Bu ayet, arşın ve suyun, gökler ve yerler yaratılmadan önce yaratıldığını bizlere haber vermektedir. Bu konu bir Hadis-i Şerifte şöyle haber veriliyor. Ebu Rezin (r.a.) dedi ki: “Dedim ki: *“Ey Allah’ın Resulü, rabbimiz, yarattığı varlıkları var etmeden önce kendisi neredeydi? Resulüllah (s.a.v) “O, kendisiyle birlikte hiçbir şey yaratılmamış bir vaziyetteydi. Ne altında hava yaratılmıştı ne de üstünde bir şey yaratılmıştı. Sonra Allah, kendi arşını suyun üzerinde var etti.”*³⁵

1.1. 4. 5. Kur’an’da Suyun Önemi

Kur’an, suyun canlılık için temel bir kaynak olduğunu açıkça belirtir. Örneğin, Enbiya Suresi 30. ayette, “Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık.” Hâlâ inanmayacaklar mı?” denilmektedir. Bu ayet, suyun yaşamın başlangıcındaki rolüne işaret eder. Bilim, yaşamın temel taşlarından biri olarak suyun vazgeçilmez olduğunu kabul etmektedir ve bu bilimsel gerçek, Kur’an’ın bu ayetiyle uyumlu bir çerçeve sunmaktadır.

Ayrıca, Nur Suresi 45. ayette "Allah bütün canlıları sudan yarattı" ifadesi geçmektedir. Bu, canlıların oluşumunda suyun kritik bir bileşen olduğunu vurgulayan bir başka ayettir. Kur’an’da suyun yaratılışla bağlantılı olarak sıkça vurgulanması, yaşamın ve biyolojik varlıkların temelini oluşturan suyun önemini belirtmektedir.

1.1. 4. 6. Kur’an’da Gökyüzü ve Evrenin Yaratılışı

Kur’an’da evrenin yaratılışına dair bazı ayetlerde, gökyüzü ve gezegenlerin yaratılışı Allah’ın kudretine işaret eden deliller olarak gösterilir. Fussilet Suresi 11. ayette, Allah’ın "duman halindeki göğe yöneldiği" ifadesi geçmektedir. Bu ayet, evrenin başlangıçta bir bütün halinde olduğunu ve daha sonra ayrı parçalara ayrıldığını ima eder. Modern kozmoloji, evrenin genişleyerek başlangıçtaki bir tek noktadan yayıldığını ve galaksilerin oluştuğunu öne sürmektedir ki, bu da Kur’an’daki bu işaretle uyumludur.

³⁴ Hüd, 11/7.

³⁵ Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvîni İbn Mâce, *Sünenü ’l-Mustafâ*, (Mısır: Darü’l-Meârif, 1952), *Kitabü ’l-Mukaddime, Bâb: 13, Hadis No: 182*; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî İmam Ahmed Bin Hanbel, *Müsnedi İmam Ahmed b. Hanbel mahzûfûl esanid ve ’l-ehadisil mükerrera müretteb ala ’l-ebvab*, 6 Cilt, (Şam: Darü’l-Kalem, 2013), 4/11–12.

1.1.4.7.Uzayda Suyun Varlığına İşaret Eden Ayetler

Kur'an, uzaydaki suyun varlığı hakkında doğrudan bilgi vermese de, suyun yaratılış sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirtir. Evrenin yaratılış sürecinde suyun canlılığın anahtarı olduğu belirtilirken, bu temel unsurun yalnızca Dünya'da değil, evrende birçok farklı yerde bulunabileceğine dair bir bakış açısı sunulabilir.

Nebe' Suresi 6-7. ayetlerde, yeryüzünün su kaynakları ve gökyüzünün nasıl sağlam yapılar hâlinde yaratıldığı anlatılır. Bu ayetler, Allah'ın yeryüzünde ve gökyüzünde yarattığı düzenin, yaşamın devamı için gerekli olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, evrendeki suyun dağılımı, yaratılışın düzeni içinde önemli bir yer tutabilir.

1.1.4.7.1. Burûc Suresi 1. Ayet

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ “Yemin olsun burçlarla dolu göğe,”³⁶ Taberî bu ayeti izah ederken bazı alimlerin, ذَاتِ الْبُرُوجِ ifadesini “kum ve suya sahip olan gökler” olarak izah ettiklerini dile getirmektedir. Ayrıca konu ile ilgili olan rivayetleri zikretmektedir.³⁷ Aynı şekilde İbn Âtiyye'de (ö. 541/1147) bu ayeti yorumlarken, Katade'nin bu ayeti “kum ve suya sahip olan gökler” olarak izah ettiğini belirtmektedir.³⁸ Bu ayet-i kerimelerde dolaylı da olsa uzayda suyun varlığına işaret etmektedir.

1.1.4.7.2. Hûd 7. Ayet

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ “Yemin olsun burçlarla dolu göğe,”³⁹ Taberî bu ayeti izah ederken bazı alimlerin, ذَاتِ الْبُرُوجِ ifadesini “kum ve suya sahip olan gökler” olarak izah ettiklerini dile getirmektedir. Ayrıca konu ile ilgili olan rivayetleri zikretmektedir.⁴⁰ Aynı şekilde İbn Âtiyye'de (ö. 541/1147) bu ayeti yorumlarken, Katade'nin bu ayeti “kum ve suya sahip olan gökler” olarak izah ettiğini belirtmektedir.⁴¹ Bu ayet-i kerimelerde dolaylı da olsa uzayda suyun varlığına işaret etmektedir.

³⁶ el-Burûc 85/1

³⁷ Taberî, Câmi'u'l-beyân 'an fi te'vili'l-Kur'an, 10/357.

³⁸ Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahmân b. Gâlib el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelüsî İbn Âtiyye el-Endelüsî, *el-Muhârrerü'l-vecîz fi tefsîri'l-kitâbi'l-'azîz*, thk: Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed, (6 cilt) (Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2016), 10/236.

³⁹ el-Burûc 85/1

⁴⁰ Taberî, Câmi'u'l-beyân 'an fi te'vili'l-Kur'an, 10/357.

⁴¹ Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahmân b. Gâlib el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelüsî İbn Âtiyye el-Endelüsî, *el-Muhârrerü'l-vecîz fi tefsîri'l-kitâbi'l-'azîz*, thk: Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed, (6 cilt) (Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2016), 10/236.

1.1.4.7.2. Hûd 7. Ayet

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ *“Sizleri sınavıp imtihan ederek hanginizin daha iyi işler işleyeceğinizi ortaya çıkarmak için gökleri ve yerleri altı günde yaratan O’dur. O’nun Arş’ı ise daha önce suyun üzerinde idi. Buna rağmen eğer sen onlara “Siz öldükten sonra muhakkak diriltileceksiniz” diyerek onları uyarırsan, kâfirler muhakkak ki “ Bu ancak apaçık bir sihirden başka bir şey değildir” derler.”*⁴² Kurtûbî (ö. 671/1273), bu ayeti tefsir ederken şunları dile getirir. “O’nun arş’ı su üstünde idi” ayeti ise şu şekilde anlaşılabilir. Arşın ve suyun yaratılışının, yerin ve semanın yaratılışından daha önce olduğunu bizlere haber vermektedir. Ka’b dedi ki: “Önce Allah (c.c) yeşil bir yakut parçası yarattı. Azametiyle o yakuta baktı. Allah’ın korkusundan titreyen o yakut, Allah’ın emir ve iradesi ile bir miktar suya dönüşüverdi. İşte bütün sular durgun olsa bile şu ana kadar titreyip dalgalanmasının nedeni budur. Daha sonra Allah rüzgârı yarattı. Suyu da rüzgârın üstüne yerleştirdi. Daha sonra da arş’ı suyun üzerine koydu.”⁴³

Said b. Cübeyr’in (r.a), İbn Abbas’tan (r.a) rivayet ettiğine göre ona yüce Allah’ın: “O’nun arş’ı su üstünde idi” ayeti hakkında, peki su neyin üstünde idi? diye sorulunca, “o da Su da rüzgârın üstünde idi, şeklinde yanıt vermiştir.”⁴⁴

Bu ayet-i Kerime, arşın ve suyun, gökler ve yerler yaratılmadan önce yaratıldığını bizlere bildirir. Bu konu bir Hadis-i Şerifte şöyle anlatılıyor: “Ebu Rezin diyor ki: “Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü, rabbimiz, yarattığı varlıkları yaratmadan önce kendisi neredeydi? Resulüllah (s.a.v) *“O, kendisiyle beraber hiçbir şey bulunmaz bir haldeydi. Ne altında hava bulunuyordu ne de üstünde. Allah, arş’ını yarattı ve suyun üzerine koydu.”*⁴⁵

⁴² Hûd 11/7

⁴³ Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’an, 9/17–19.

⁴⁴ Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh, Hâkim en-Nisâbûrî, *el-Müstedrek ‘ale’s-Sahîhayn*, (Konya: Konevi Yayınları, 2013), 2/34; Ebû’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfi‘ es-Süyûtî, *Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, ed-Dürrü’l-mensur*, (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2016), 4/403–404.

⁴⁵ Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre (Yezîd), et-Tirmizî, *es-Sünen, Kitâbu Tefsiri’l-Kur’an*, Süre: 11, Bâb: 1, Hadis No: 3109; İbn Mâce, *Sünen, Kitâbü’l-Mukaddime*, Bâb: 13, Hadis No: 182; İmam Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned, mahzûfü’l-esânîd ve’l-ehâdisi’l-mükerrere, murattab alâ’l-ebvâb*, 4/11–12.

1.1.4. 8. Modern Bilim ve Kur'an Arasındaki Bağlantılar

Kur'an'ın suyun yaratılışta oynadığı role vurgu yapması, modern bilimin evrende suyun varlığına dair ulaştığı bulgularla bağlantılı olarak yorumlanabilir. Günümüzde bilim insanları, uzayda suyun birçok farklı formda, özellikle buz ve buhar halinde mevcut olduğunu keşfetmiştir. Mars, Europa, Enceladus gibi gök cisimlerinde su izlerine rastlanmış, hatta uzak yıldızların yörüngesindeki bazı öte gezegenlerin atmosferlerinde su buharı tespit edilmiştir.

Bu bulgular, suyun evrenin birçok yerinde bulunabileceğini ve yaşam için evrensel bir gereklilik olduğunu doğrulamaktadır. Kur'an'ın suyun evrendeki yaratılış sürecindeki önemine dair vurgusu, bu bilimsel keşiflerle uyumlu görünmektedir.

1.1.4.9. Su, Yaratılışın Temel Taşdır

Kur'an'da suyun yaratılıştaki önemi ve canlıların hayat bulmasındaki rolü açıkça ifade edilir. Bu bilgiler, bilimsel bulgularla birleştirildiğinde, suyun yalnızca Dünya'da değil, evrenin diğer köşelerinde de var olabileceğine dair bir umut ışığı sunar. Kur'an, suyun yaratılışın bir parçası olduğuna vurgu yaparak, evrendeki yaşamın temel taşlarından birinin su olduğuna dair inancı güçlendirmektedir.

Kısacası, Kur'an'daki ayetler doğrudan uzayda suya işaret etmese de, suyun evrensel bir yaratılış unsuru olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu da suyun, evrendeki olası yaşam formlarının temelini oluşturabileceği düşüncesini Kur'an bağlamında anlamlı kılar.

2. Dâbbe/Canlılar

Kur'an-ı Kerim'de "Dâbbe" kavramı, yeryüzünde ve göklerde Allah'ın yarattığı, hareket eden bütün canlı varlıkları kapsayan geniş bir anlam alanına sahiptir. "*Göklerde ve yerde bulunan canlılar (dâbbeler) ve melekler Allah'a secde ederler*" (Nahl, 49) meâlindeki ayet, canlılığın yalnızca yeryüzüyle sınırlı olmadığını ima eden önemli bir ifadedir. Bu bağlamda Kur'an, hayatın merkezini insana indirgememekte; Allah'ın kudretinin göklerde de canlılar yaratmaya kâdir olduğunu vurgulamaktadır. Dâbbe kavramının biyolojik tanımlarla sınırlı olmaması, uzayda bizim bilmediğimiz, farklı mahiyetlerde canlıların var olabileceği ihtimaline kapı aralamaktadır.

Ayrıca Kur'an'da canlılığın temel unsuru olarak suya dikkat çekilmesi ("*Her canlı şeyi sudan yarattık*" – Enbiyâ, 30) hayatın evrensel bir ilkeye bağlı olduğuna işaret eder. Bu ilke, yalnızca dünya için değil, Allah'ın dilediği her mekân için geçerli olabilir. Kur'an, uzayda canlıların varlığını açıkça ispatlayan ya da reddeden bir beyan ortaya koymaz;

ancak kullanılan dil ve kavramlar, hayatın kozmik ölçekte mümkün olabileceğini dışlamaz. Bu yönüyle Kur'an, insanı kesin hükümlerden ziyade tefekküre, araştırmaya ve Allah'ın yaratma kudretini sınırsız olarak düşünmeye davet etmektedir.

2.1.Bilimsel Veriler Işığında Uzayda canlılar

Uzayda canlıların var olup olmadığı bilim dünyasında henüz kesin olarak yanıtlanmamış bir sorudur. Ancak, bilim insanları bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaktadır ve bazı önemli ipuçları elde edilmiştir:

2.1.1. Mikroorganizmaların Yaşam Alanları

Dünya üzerindeki ekstrem ortamlarda (örneğin derin denizaltı bacaları, asidik göller ve donmuş kutup bölgeleri) yaşayan ekstremofiller, uzaydaki olası yaşamın varlığına dair umut veriyor. Bu tür organizmalar, Mars, Europa (Jüpiter'in uydusu) veya Enceladus (Satürn'ün uydusu) gibi zorlu koşullara sahip gezegenlerde yaşam olabileceği ihtimalini artırıyor.

2.1.2. Mars ve Diğer Gezegenler

Mars'ta geçmişte su bulunduğuna dair kanıtlar keşfedildi ve şu anda su buzu bulunduğu biliniyor. Ayrıca, Mars atmosferindeki metan gazının varlığı da (ki bazı metan kaynakları biyolojik olabilir) olası bir yaşam belirtisi olarak değerlendiriliyor.

2.1.3.Exoplanetler (Dış Gezegenler)

Güneş Sistemi dışında keşfedilen binlerce gezegenin (örneğin "yaşanabilir bölge"de bulunanlar) bir kısmı, sıvı suyun varlığına izin verebilecek koşullara sahip. Bu gezegenler üzerinde yaşam olasılığı üzerinde çalışmalar sürüyor.

2.1. 4.Astrobiyoloji Araştırmaları

NASA, ESA ve diğer uzay ajansları, evrendeki olası yaşamı keşfetmek için birçok görev yürütüyor. Örneğin, Europa Clipper ve Mars örnek toplama misyonları gibi projeler, yaşamın izlerini aramaya odaklanmıştır. Henüz Kanıt Yok. Bugüne kadar Dünya dışı yaşamın varlığını kanıtlayacak somut bir keşif yapılmamıştır. Ancak evrenin büyüklüğü ve milyarlarca galaksi içindeki potansiyel gezegenler göz önüne alındığında, birçok bilim insanı Dünya dışı yaşamın mümkün olduğunu düşünmektedir. Uzaylıların varlığına dair kesin bir cevap almak için daha fazla bilimsel keşif ve teknoloji geliştirilmesi gerekmektedir.

2.2.Uzayda Bitkiler

Uzayda, Dünya'daki gibi canlı bitki örtüsü veya "çalılar" yoktur. Uzay, büyük ölçüde boşluktan oluşur ve bitkilerin büyümesi için gerekli olan koşullar (hava, su, toprak ve uygun sıcaklık gibi) yoktur. Ancak, bilim insanları uzayda bitki yetiştirme konusunda çeşitli deneyler yapmaktadır. Örneğin: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan deneylerde, marul, buğday ve diğer bitkiler özel olarak tasarlanmış ortamlarda büyütüldü. Bu tür çalışmalar, gelecekte uzay kolonileri ve uzun süreli uzay yolculuklarında kendi gıdamızı yetiştirme amacını taşıyor.

Uzayda doğal yaşamın olabileceği yerler teorik olarak tartışılmaktadır, örneğin diğer gezegenlerde ya da uydularda. Ancak şu anki bilgilerimize göre, Güneş Sistemi'nde Dünya dışında bitki benzeri canlılar bulunmamaktadır.

2.3.Uzayda Canlılar: Geleceğin Yeşil Umudu

Uzay keşfi ve araştırmaları, yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerlemeler değil, aynı zamanda insanlığın sürdürülebilir bir şekilde başka gezegenlerde yaşama potansiyelini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, bitkilerin uzayda yetiştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Ancak, ağaçların veya büyük bitkilerin uzay koşullarına adapte edilmesi zorken, çalılar gibi daha küçük ve dayanıklı bitkiler bu alanda umut vaat etmektedir.

2.4.Çalıların Uzayda Yetiştirilmesi

Çalılar, kompakt yapıları ve çevresel strese karşı dayanıklılıklarıyla uzay ortamına adapte edilebilecek bitkiler arasında öne çıkmaktadır. Mikro yerçekimi, sınırlı su ve besin kaynakları gibi zorlu koşullarda, çalıların biyolojik özellikleri onlara avantaj sağlayabilir. Ayrıca, bu bitkiler biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinde oksijen üretimi, su geri dönüşümü ve besin sağlanmasında önemli rol oynayabilir.

2. 5.Uzayda Çalıların Potansiyel Faydaları

1. Besin Üretimi: Çalı türleri arasında, meyve verenler (örneğin yaban mersini veya böğürtlen) uzayda gıda üretimi için kullanılabilir. Bu tür bitkiler, astronotların uzun süreli görevlerinde taze ve besleyici gıdalara erişim sağlayabilir.
2. Psikolojik Destek: Uzayda bitkilerle etkileşim, astronotların psikolojik sağlıklarını iyileştirebilir. Çalılarının renkli meyveleri ve yeşil yaprakları, stresin azaltılmasında ve moralin yükseltilmesinde katkı sağlayabilir.
3. Karbon Döngüsü Desteği: Çalılar, fotosentez yoluyla karbondioksiti oksijene dönüştürerek uzay araçlarının veya habitatlarının iç ortam atmosferini dengeleyebilir.

2.6.Zorluklar ve Araştırmalar

Uzay ortamındaki radyasyon, düşük yerçekimi ve sınırlı kaynaklar, çalı yetiştirme süreçlerini karmaşıklaştırmaktadır. NASA ve diğer uzay ajansları, çalıların büyüme özelliklerini ve genetik yapılarını anlamak için çeşitli deneyler yürütmektedir. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan deneylerde bitkilerin kök gelişimi, ılık tepkileri ve su tüketimi gibi faktörler incelenmektedir. Ayrıca, genetik modifikasyon teknikleriyle çalıların uzay koşullarına daha dayanıklı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

2.6.Kur'an'a Göre Uzayda Canlılar

Uzayda su, hayat ve canlıların olup olmadığını anlamak için Kur'an'ı iyi araştırmamız gerekir. Kur'an'da canlılar "Dâbbe" olarak zikredilmektedir. Dâbbe, kelimesi Kur'an'da 14 defa varid olmuştur.⁴⁶ Dâbbe, sözlükte "canlı, hafif yürüyen, debelenen,⁴⁷ binek hayvanı, nüfuz ve sirayet"⁴⁸ kanadı olmaksızın yeryüzünde hareket eden canlı⁴⁹ bütün hayvanlar⁵⁰ gibi anlamlara gelir. Yani canlı/canlılar anlamındadır. Kur'an'da bu şekilde varid olmuştur. Ancak biz Dâbbe/canlılar kavramının sema/uzay ile ilgili olan ayetleri inceleyeceğiz. Bu konuyu detaylandırmak için konu ile ilgili ayetleri inceleyeceğiz.

2.6.1.Hûd 11/6. Ayet

Canlılar/Dâbbe kavramının varid olduğu ayetlerden bir tanesi de Hûd, 11/6. Ayettir. Bu ayette Allah (c.c) bütün canlıların rızkının Allah'a (c.c) ait olduğunu haber vermektedir. Bu da Dâbbe'in yediği ve içtiğine delalet eder. Çünkü canlılar beslenirler.

*“Yeryüzünde olan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin (dünyada) yaşayacakları yeri de, (öldükten sonra) geçici olarak konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır.”*⁵¹ Taberî bu ayeti izah ederken "Rızık" kavramını gıda, kuvvet ve yaşam olarak izah etmektedir.⁵² Râzî (ö. 606/1210) ise Zeçcâc'ın bu ayeti şöyle yorumladığını dile getirir. "Dâbbe kelimesi, her canlıya verilen

⁴⁶ Abdalbaki, Muhammed Fuat, *el-Mu'cemü'l-mufehres li elfazi'l-Kur'ani'l-Kerim*, (Lübnan: Darü'l-Ma'rife, 2012), 252.

⁴⁷ Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, *Müfredatu elfazi'l-Kur'an*, thk. Safvan Adnan Dâvûdî, (Beyrut: ed-Dârü's-Şâmiyye, 2009), "Debbe" md; Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, (Beyrut: Darü'l-Fikr, 1994), "Debbe" md.

⁴⁸ Karaman, Fikret vd. *Dini Kavramlar Sözlüğü*, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 111.

⁴⁹ Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 2/122.

⁵⁰ Kurtûbî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an*, 1/196.

⁵¹ Hûd 11/6

⁵² Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 3/322

bir ortak isimdir. Çünkü “Dâbbe” kelimesi, debîb (kımıldama, debelenme, hareket etme) anlamına gelen isimden türetilmiş bir isimdir. Bu isme, müenneslik (dişilik) tâ'si getirilerek, erkek olsun diş olsun, ruh sahibi her canlı için kullanılmıştır. Bu ayette, bu kavram ile murad edilen ise, esas, lügat anlamıdır. Bu nedenle, bu ifade bütün canlıları kapsamaktadır.”⁵³

2.6.2.en-Nahl, 16/49. Ayet

“وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ” *“Göklerde ve yerlerde yaşayan bütün canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler (boyun eğerler).”*⁵⁴ İbn Ebî Hayyân (ö. 745/1344), “Ayette zikredilen “ مِنْ ” lafzı "ما" lafzının beyanı olarak göklerde ve yerde canlılar bulunduğu bir açıklaması olabilir” demektedir.⁵⁵ Nesefî (ö. 710/1310) bu ayeti tefsir ederken şöyle bir açıklamada bulunur. “Ayette zikredilen “ مِنْ ” lafzı "ما" lafzının beyanı olarak göklerde ve yerde canlılar bulunduğu bir açıklamasıdır ve insanın yeryüzünde hareket ettiği gibi göklerde de hareket eden yaratıkların bulunduğu bir açıklamasıdır.”⁵⁶

Zemâşerî de (ö. 538/1144), buna benzer yorum yapmaktadır. Allah’ın yeryüzünde hareket eden canlıları olduğu gibi gökyüzünde de canlılarının olabileceğini dile getirir.⁵⁷ Ayetin zahirinden ve âlimlerin izahatlarında anlıyoruz ki, Allah’ın (c.c) yeryüzünde hareket eden canlıları olduğu gibi gökyüzünde de hareket eden canlıları vardır. Melekleri de ayette zikrederek bu canlıların meleklerin dışındaki canlılar olduğu iddiasını güçlendirmektedir. Dâbbe/canlılar yiyen içen varlıklardır. Ama melekler yemez ve içmezler. Ayette hem melek hem de Dâbbe birlikte zikredilmiştir. Bu da her ikisinin ayrı varlıklar olduğuna bir delildir.

2.6.3.eş-Şûra, 42/29. Ayet

Kur’an’da uzayda canlıların varlığından bahseden bir diğer ayet ise eş-Şûra, 42/29. Ayettir. Bu ayet-i Kerimede Allah (c.c), yerde ve gökte birçok canlı yarattığını ve bu canlıları yere ve göğe yaydığını bizlere haber vermektedir.

⁵³ Râzî, Mefâtihi’l-ğayb, 12/507

⁵⁴ en-Nahl 16/49

⁵⁵ Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî Ebû Hayyân el-Endülîsî, *el-Bahrü’l-muhîr*, (Beyrut: Darü’l-Kütubi’l-İlmiyye, 2010), 3/172-173.

⁵⁶ Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî, *Medârikü’t-tenzîl ve hakâikü’t-te’vil Tefsirü’n-Nesefî*, (Beyrut: Darü’n-Nefais, 2009), 1/418.

⁵⁷ Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemâşerî, *el-Keşşaf an hakaikü’t-tenzîl ve uyuni’l-akavil fi vucuhi’t-te’vil*, (Beyrut: Darü’l-Ma’rife, 2009), 316.

“Gökleri, yerleri ve her ikisi içerisinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun azamet ve kudretinin delillerindedir. O, istediği zaman, onları bir araya getirmeye ve toplamaya da gücü ve kudreti yetendir.”⁵⁸

Ebüs-suûd Efendi (ö. 982/1574) bu ayeti tefsir ederken “Allah (c.c)’un gökyüzünde, insanların yeryüzünde yürüdüğü gibi yürüyen canlılar yaratmasının mümkün olduğunu, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ “daha da bilmediğiniz neler yaratır”⁵⁹ en-Nahl 8 ayetin buna delil olduğunu” dile getirir.⁶⁰ Siddik Hasan Han bu ayeti tefsir ederken, Zemâhşerî ’ye dayandırdığı görüşünü şöyle izah etmektedir. “Allah (c.c) gökyüzünde, insanlar gibi yürüyen canlılar yaratmasının mümkün olduğunu, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, “daha da bilmediğiniz neler yaratır”⁶¹ bu ayetin bu iddiaya delil olduğunu ancak bizim bu varlıkları algılamamızın çok uzak olduğunu” dile getirir.⁶²

Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti tefsir ederken Allah (c.c) göklerde canlılar yarattığını, göklerde de canlıların var olduğunu dile getirir. Bu ayetin ilk bakışta anlaşılan anlamına göre göklerde de canlılar vardır. Mücahit’te aynı kanaate varmıştır. Ama diğer bazı âlimler ise göklerdeki “Dâbbe”den murad edilenin havada uçan canlıların olduğunu dile getirmişler.⁶³

İbn Kesîr (ö. 774/1373) şöyle der: “Bu ayet melekleri, insanları, cinleri ve çeşitli renk, şekil, cins ve türdeki diğer hayvanları kapsar.”⁶⁴ Sâbûnî yerdeki ve gökteki canlıların varlığı Allah (c.c) büyüklük ve azametinin bir delili olduğunu dile getirir. “Allah’ın birliğini gösteren hikmet kalelerinden ve gücünün delillerinden biri de, gökleri ve yeri bu eşsiz şekilde yaratmasıdır. Göklerde ve yerde yayıp dağıttığı canlılar da O'nun delillerindedir.”⁶⁵

Seyyid Kutub ise gökyüzündeki yaşam hakkında şunları söyler. “Her taraf dağılmış bulunan canlılar... Yeryüzünde ve yerin dibinde, denizlerin derinliklerinde ve uzay boşluğunda yaşayan bu canlılar. -Gökyüzünde yaşayan diğer canlıları bir kenara bırak, -

⁵⁸ eş-Şûrâ 42/29

⁵⁹ en-Nahl 16/8

⁶⁰ Muhyiddin Mehmed, Ebüsuûd Efendi, *İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâyâ'l-kitâbi'l-kerim Ebüsuûd tefsiri*, çev. Ali Akın, 12 cilt, (İstanbul: Boğaziçi Yayıncılık, 2013), 6/217.

⁶¹ en-Nahl, 16/8.

⁶² Siddik Hasan Han, *Fethü'l-beyân fi makâsidi'l-Kur'an*, 3/418-419; Ebü't-Tayyib Muhammed Siddik., el-Kannevcî, *Fethü'l-beyân fi makâsidi'l-Kur'an*. Erişim adresi: <https://tafsir.app/fath-albayan/42/29> .

⁶³ Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 6/4242-4243.

⁶⁴ İbn Kesîr, *Tefsirü'l-Kur'ani'l-'azîm*, 3/278

⁶⁵ Muhammed Ali, es-Sâbûnî, *Safvetü't-tefasir*, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007), 3/455-456.

çok az insanın bildiği ve teknolojik araçlarla ancak bilinebilen, türlerini kavrayabildiği bu her tarafa dağılmış canlılar. Gökte ve yerde yaşayan bu canlıları yüce Allah istediği vakit bir araya getirip toplama güç ve kudretine sahiptir. Bu canlılardan bir tek tanesi bile kaybolmaz onları eksiksiz bir şekilde bir araya getirilirler.”⁶⁶

Görülüyor ki, âlimlerimiz Kur’an’dan aldıkları ilham ile uzayda canlıların var olabileceğini beyan etmişler. Konu ile ilgili eserlerinde konuya yer vermişlerdir. Kur’an bize haber veriyor ki, uzayda canlılar vardır. Her ne kadar bu günkü imkânlar ile bunu bilimsel olarak kanıtlayamasak da uzayda canlılar vardır.

⁶⁶ Kutub, *Fî zilâli'l-Kur'an*, 11/266-267.

Sonuç

Kur'an'da birçok ayette göklerin ve yerin yaratılışı, yıldızlar, gezegenler ve semavi âlemler hakkında bilgiler verilir. Örneğin: "Allah, yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır..." (et-Talâk, 65:12) Bazı tefsirciler, "yedi gök" ve "yerden bir o kadar" ifadelerini, evrenin genişliği ve başka âlemlerin varlığına işaret olarak yorumlamışlardır. "Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur..." (er-Rum, 30:26) Bu ayette, göklerde ve yerde Allah'a ait varlıkların olduğu ifade edilir. Bu varlıkların canlılar olabileceği de düşünülmüştür.

İslam'da bilimsel keşiflere açık bir tutum vardır. Kur'an'da sürekli olarak evreni incelemeye ve düşünmeye teşvik edilir. Uzayda yaşamın olup olmadığını araştırmak da bu bağlamda değerlendirilebilir. Kur'an ve hadislerde bu konunun detaylı şekilde yer almaması, uzaydaki hayatın varlığını reddetmek anlamına gelmez.

Uzayda suyun varlığı, insanlığın evreni anlama serüveninde en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Su, yaşam için en temel bileşenlerden biri olduğundan, evrende başka gezegenlerde veya gök cisimlerinde suyun varlığı, yaşamın da var olabileceğine dair umutları artırır. Yapılan araştırmalar, suyun uzayın birçok farklı yerinde, hatta bazen hiç umulmadık koşullar altında bulunduğunu göstermektedir.

Kur'an'da uzayın, gezegenlerin, yıldızların ve gökyüzünün yaratılışıyla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde evrenin yaratılışına, yaşamın temel unsurlarına ve suyun önemine vurgu yapılmaktadır. Özellikle suyun canlılıkla olan ilişkisi, Kur'an'da detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ancak doğrudan "uzayda su" ifadesi geçmemektedir. Buna rağmen, Kur'an'ın bazı ayetleri, evrenin yaratılışındaki suyun önemini vurgulamakta ve suyun hayatın kaynağı olarak işlevini tanımlamaktadır. Bu bilgiler, bilimsel araştırmalarla birleştirildiğinde, suyun evrende geniş bir dağılım gösterdiğine dair düşünceleri desteklemektedir.

Kur'an'ın suyun yaratılıştaki oynadığı role vurgu yapması, modern bilimin evrende suyun varlığına dair ulaştığı bulgularla bağlantılı olarak yorumlanabilir. Günümüzde bilim insanları, uzayda suyun birçok farklı formda, özellikle buz ve buhar halinde mevcut olduğunu keşfetmiştir. Mars, Europa, Enceladus gibi gök cisimlerinde su izlerine

rastlanmış, hatta uzak yıldızların yörüngesindeki bazı öte gezegenlerin atmosferlerinde su buharı tespit edilmiştir.

Dünya üzerindeki ekstrem ortamlarda (örneğin derin denizaltı bacaları, asidik göller ve donmuş kutup bölgeleri) yaşayan ekstremofiller, uzaydaki olası yaşamın varlığına dair umut veriyor. Bu tür organizmalar, Mars, Europa (Jüpiter'in uydusu) veya Enceladus (Satürn'ün uydusu) gibi zorlu koşullara sahip gezegenlerde yaşam olabileceği ihtimalini artırıyor.

Ayetlerin zahirinden ve âlimlerin izahatlarında anlıyoruz ki, Allah'ın (c.c) yeryüzünde hareket eden canlıları olduğu gibi gökyüzünde de hareket eden canlıları vardır. Melekleri de ayette zikrederek bu canlıların meleklerin dışındaki canlılar olduğu iddiasını güçlendirmektedir. Dâbbe/canlılar yiyen içen varlıklardır. Ama melekler yemez ve içmezler. Ayetlerde hem melek hem de Dâbbe birlikte zikredilmiştir. Bu da her ikisinin ayrı varlıklar olduğuna bir delildir.

Uzay keşfi ve araştırmaları, yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerlemeler değil, aynı zamanda insanlığın sürdürülebilir bir şekilde başka gezegenlerde yaşama potansiyelini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, bitkilerin uzayda yetiştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Ancak, ağaçların veya büyük bitkilerin uzay koşullarına adapte edilmesi zorken, çalılar gibi daha küçük ve dayanıklı bitkiler bu alanda umut vaat etmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdulgani, Muhammed Fuat. *el-Mu'cemü'l-mufehres li elfazi'l-Kur'ani'l-Kerîm*. Lübnan: Dâru'l-Ma'rife, 2012.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû 'Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî. *Müsnedi İmam Ahmed b. Hanbel Mahzufül esanid ve'l-ehadisil mükerrera müretteb ala'l-ebvab*. 6 cilt. Dimaşk: Darü'l-Kalem, 2013.
- Beyzâvî, Nâsirüddîn Ebû Saîd 'Abdullâh b. Ömer b. Muhammed. *Tefsirü'l-Beyzâvî: Envarü't-tenzîl ve Esrâru't-te'vîl*. Kahire: Şirketu Mektebetu ve Matbaati Mustafa el-Babî el-Halebî, 1955.
- Buhârî, Ebû 'Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî. *el-Câmi 'u's-sahîh*. Nşr. Muhammed Zübeyr b. Nasr. 8 cilt. tsz.: Daru Tavki'n-Necât, 2001.
- Ebû Hayyân el-Endelüsî. Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî. *et-Tefsirü'l-bahrü'l-muhît*. Lübnan: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2010.
- Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır. *Hak Dîni Kur'an Dili*. Sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel. İstanbul: Azim Dağıtım, 2007.
- İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî. *et-Tâhir et-Tahrîr ve't-tenvîr*. 30 cilt. Beyrut: el-Muessesetu Târîhu'l-Arab, 2013.
- İbn Atiyye el-Endelüsî. Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahmân b. Gâlib el-Muhâribî el-Girnâfî el-Endelüsî. *el-Muharrerü'l-Vecîz fi tefsiri'l-kitâbi'l-'azîz*. Nşr. Abdüsselâm Abdüşşâfî. Kahire: Vezâretü'l-Evkâf, 1993.
- İbnü'l-Cevzî, Ebû'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî. *Zâdü'l-mesîr fi 'ilmi't-tefsîr*. Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2011.
- İbn Kesîr, İmâdüddîn İsmâîl b. Ömer b. Kesîr b. Dav' b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dimaşkî eş-Şâfîî. *Tefsirü'l-Kur'ani'l-'azîm*. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1969.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî. *Sünen*. Kahire: Darü'l-Meârif, 1952.
- İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî. *Lisânü'l-arab*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1994.
- İsfahânî, Ebû'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî. *Müfredatu elfazi'l-Kur'an*. Thk. Safvan Adnan Dâvûdî. Beyrut: ed-Dârü's-Şâmiyye, 2009.
- Karaman, Fikret vd. *Dinî Kavramlar Sözlüğü*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006.
- Karaman, Hayrettin vd. *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.
- Kurtûbî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Ensârî el-Kurtûbî. *el-Cami li ahkâmi'l-Kur'an*. Lübnan: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 2010.
- Kutub, Seyyid. *Fî zilâli'l-Kur'an*. trc. M. Emin Saraç, İ. Hakkı Şengüler, Bekir Karlığa. İstanbul: Hikmet Yayınları, tsz.

- Mevdûdî, Seyyid Ebü'l-A'lâ. *Tefhimü'l-Kur'ân*. trc. Muhammed Han Kayânî vd. İstanbul: İnsan Yayınları, 1986.
- Müslim, Ebü'l-Hüseyin Müslim b. Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. *el-Câmi'u's-sahîh (Sahîhu Müslim)*. trc. Mehmet Sofuoğlu. İstanbul: İrfan Yayınevi, 2014.
- Nesefî, Ebü'l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd. *Tefsirü'n-Nesefî: Medârikü't-tenzîl ve Hakâikü't-te'vil*. 4 cilt. Beyrut: Darü'n-Nefais, 2009.
- Râzî, Ebü Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî et-Taberistânî *et-Tefsirü'l-kebir mefâtihi'l-ğayb*. Beyrut: Daru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2010.
- Sâbûnî, Muhammed Ali. *Safvetü't-tefasîr*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.
- Sıddîk Hasan Han, Ebü't-Tayyib Muhammed Sıddîk Bahâdır Hân b. Hasen b. Alî el-Kannevcî *Fethü'l-beyân fi maqâsidi'l-Kur'an tercümesi*, çev: M. Beşir Eryarsoy, (İstanbul: Beka Yayınları, 2023),
- Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî es-San'ânî el-Yemenî. *Fethü'l-kadir el-cami beyne fenneyir-r-rivayeti ve'd-dirayeti min ilmi't-tefsir*, Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye. 1415/1994..
- Taberî, Ebü Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî. *et-Tefsirü't-Taberî Camial-beyan fi te'vili'l-Kur'an*, Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 1412/1992.
- Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî. *es-Sünen*. Nşr. Ahmed Muhammed Şâkir vd. Beyrut: Darü'l-Kütubi'l-İlmiyye, 1937.
- Zemâhşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemâhşerî. *el-Keşşaf an hakaikü't-tenzil ve uyuni'l-akavil fi vucuhi't-te'vil*, Lübnan: Darü'l-Ma'rife, 2009.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Abdullah ÖZÜÇALIŞIR

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.